

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Marc Fritz John Gutierrez Miguel

Bachelor of Secondary Education Major in Filipino
Isabela State University - Roxas Campus
Isabela Province, Region 2, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20192849

Ang Batang Siya Sa Loob Ng Kanyang Isipan

Tahimik ang kwarto. Tanging tunog ng bentilador at mahinang paghinga lamang ni Marco ang maririnig. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayuko, hawak ang noo na para bang doon niya gustong pigilan ang mga iniisip.

“Grabe... hindi na naman tumitigil,” bulong niya sa sarili.

Sanay si Marco na kausap ang sarili. Bilang nag-iisang anak, natuto siyang tumayo mag-isa. May mga pangarap siyang gustong maabot, maging matagumpay, may mapatunayan.

Ginagawa naman niya ang lahat.

Isa siyang lider, mamamahayag sa paaralan, kalahok sa mga patimpalak sa sining, pagandahan, at patalinuhan. Aktibo rin siyang volunteer sa isang foundation at may boses para sa kalidad ng edukasyon, gender development, at mental health awareness.

Pero bakit parang kulang pa rin?

“Anong kulang sa’kin?” tanong niya sa sarili. “Ginagawa ko naman lahat.”

Napapikit siya. At sa gitna ng katahimikan, may isang pamilyar na boses ang sumingit.

“Ang seryoso mo naman.”

Napadilat si Marco. Sa harap niya, nakatayo ang isang batang lalaki, masayahin, simple, at walang iniintindi.

Siya iyon. Noong bata pa siya.

“Totoo ba itong nakikita ko?” tanong niya.

Ngumiti ang bata at umupo sa tabi niya. “Oo. Pero parang hindi ikaw ‘yan ngayon.”

Napangiti si Marco, pero may halong pait. “Nagbago lang.”

“Bakit parang ang bigat ng nararamdaman mo?”

“Kasi natutunan kong matalo,” sagot niya. “Hindi pala laging panalo. Hindi pala sapat na magsipag ka lang.”

“Eh di subukan mo ulit,” sagot ng bata.

Napatawa si Marco. “Kung gano’n lang sana kadali.”

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

“Hindi naman talaga madali,” sagot ng bata. “Pero hindi rin imposible.”

“Dati,” dagdag ng bata, “natutuwa ka na sa simpleng bagay, makapaglaro, makapagsulat, makapagdrawing. Hindi mo iniisip kung magaling ka ba o hindi.”

Napayuko si Marco. “Ngayon kasi parang kailangan ko nang patunayan lahat.”

“Kanino?”

“Sa kanila. Sa sarili ko.”

“Paano kung hindi mo kailangang patunayan? Paano kung kailangan mo lang ipagpatuloy?”

Napatingin si Marco.

Sa isang sulok ng kwarto, nakapatong ang kanyang mga korona, sash, medalya, at certificate mula sa mga sinalihang kompetisyon. Katabi nito ang mga ipininta niya at lumang portfolio na puno ng artikulo, tula, at mga ideyang minsan niyang pinangarap ilathala.

Lumapit siya sa isang painting ng papalubog na araw.

“Naalala mo ‘yan?” tanong ng bata.

“Oo,” sagot ni Marco. “Ginawa ko ‘yan kasi gusto ko lang.”

“Masaya ka noon, ‘di ba?”

“Oo.”

“Anong nagbago?”

“Siguro naging masyado akong seryoso.”

Ngumiti ang bata. “Pwede ka namang mangarap nang hindi mo sinasaktan ang sarili mo.”

Kinabukasan, maagang nagising si Marco sa tunog ng kalderong kumakalampag sa kusina. Naamoy niya ang pritong itlog at sinangag.

“Gising na, anak!” tawag ng kanyang ina.

Lumabas siya at nakita ang kanyang inang naghahain ng pagkain.

“Ma, lagi po kayong maagang gumigising.”

Ngumiti ito. “Tapnu adda karga tiyan mo nga agadal.”

“Hindi po ba kayo napapagod?”

“Apay kuma, maymaysam met isunga madi kami mabanbannog.”

Natigilan si Marco.

Sa labas naman, naroon ang kanyang ama na nag-iigib ng tubig.

“Pa,” tawag niya, “siyak agbagkat’en.”

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

“Siyak’on ta nalag-an lang met,” sagot nito. “Inka mangan’en tapnu madi ka maudi mapan eskuwelaan.”

Sa likod ng simpleng salitang iyon ay may pagmamahal na hindi kailangang ipaliwanag.

“Marco, tapos mo na yung proposal?”

“Marco, ikaw ang magco-cover ng event!”

“Marco, ikaw ang ilalaban sa slogan making!”

Ngumiti siya at tumango.

Sa gitna ng ingay, huminto siya sandali at pinagmasdan ang paligid, ang mga kaklaseng nagtatawanan, ang gurong may ikinukuwento, at ang araw na sumisilip sa bintana.

“Ang ganda pala ng araw,” bulong niya.

“Ha?” tanong ng kaibigan niya.

“Wala,” sagot niya habang nakangiti.

At sa unang pagkakataon, hindi niya hinahabol ang oras, pinapakinggan niya ito.

Pagsapit ng gabi, tahimik ulit ang kwarto.

“Hindi nawawala ang problema,” sabi ng batang siya. “Pero pwede mong baguhin kung paano mo siya tinitingnan.”

“Paano?”

“Hanapin mo kung ano pa ang maganda.”

“Sa gitna ng gulo?”

“Lalo na sa gitna ng gulo.”

“Kapag pagod ka,” dagdag ng bata, “ibig sabihin may ginagawa kang mahalaga. Kapag natatakot ka, ibig sabihin may bagay kang pinapahalagahan.”

“Hindi mo kasi pinapakinggan ang sarili mo.”

“Paano kung bumalik ulit yung bigat?”

“Eh di alalahanin mo kung gaano ka na kalayo.”

Lumipas ang mga araw at unti-unting natuto si Marco.

Sa umaga, hindi na lang niya nakikita ang almusal kundi ang pag-aalaga ng kanyang ina. Sa mainit na tubig, nakikita niya ang sakripisyo ng kanyang ama. Sa bawat palakpak, hindi na lang niya hinahanap ang pagkilala kundi ang saya sa ginagawa niya.

Sa bawat pagsusulat niya, hindi na lang niya iniisip kung magaling ba ito, iniisip niya kung totoo ba ito.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa bawat pagtulong niya, hindi na lang niya iniisip ang epekto, nararamdaman niya ang koneksyon.

Isang araw, habang nagvo-volunteer siya sa Project Aklat, may batang lumapit sa kanya.

“Kuya, salamat po.”

“Para saan?” tanong ni Marco.

“Dahil tinuruan niyo po ako. Gusto ko na pong mag-aral lalo.”

Ngumiti si Marco.

“Kahit maliit na hakbang, mahalaga ‘yan.”

“Katulad po ninyo?” tanong ng bata.

“Katulad natin,” sagot niya.

At sa simpleng usapang iyon, may naitanim na pag-asa—hindi lang sa bata kundi pati sa kanya.

Isang gabi, sa ilalim ng buwan, kinausap niya ang sarili.

“May mga panahong nawala ako. Sa dami ng roles na ginampanan ko, leader, writer, volunteer, nakalimutan ko kung sino ako.”

“Akala ko kailangan kong maging perpekto. Kailangan kong patunayan ang sarili ko.”

Huminga siya nang malalim.

“Pero natutunan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging sapat sa paningin ng iba.”

Sagot ng batang siya, “Tungkol ito sa pagpapahalaga sa sarili mo, sa mga taong nagmamahal sa’yo, at sa maliliit na bagay na nakakalimutan mong pansinin.”

“May mga umagang may naghahanda ng pagkain para sa’yo. May mga kamay na tahimik na nag-aalaga. May mga taong naniniwala sa’yo kahit hindi mo na kayang paniwalaan ang sarili mo.”

“Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung natatakot ka, pumikit ka. Kung naliligaw ka, okay lang. Dahil minsan, doon mo makikita kung gaano kaganda ang daan pabalik.”

“Tuloy lang.”

At sa pagkakataong iyon, hindi lang siya naniwala, natuto siyang mabuhay.

Sa bawat araw na pinipili niyang bumangon, hindi man perpekto pero totoo, unti-unti niyang napapatunayan na ang buhay, sa kabila ng bigat, ay nananatiling maganda para sa mga handang makakita nito.